

Formulário de feedback sobre a disciplina de Projeto Integrador I em Sistemas de Informação

Em grupos, apontem notas para a avaliação abaixo

* Indicates required question

1. **1. Qual a sua avaliação geral da disciplina? ***

Mark only one oval.

- Excelente
- Bom
- Regular
- Ruim

2. **2. Quais os pontos positivos da disciplina?**

3. **3. Quais os pontos negativos da disciplina?**

4. Sugestões para a próxima edição

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms